

Les allergies alimentaires

Jean-Philippe Dupré (1)

Parce que les *habitudes* alimentaires jouent un rôle fondamental dans le *déterminisme* des allergies alimentaires, l'homéopathie peut être un d'un apport considérable.

En effet les *désirs alimentaires* chers à nos matières médicales se traduisent souvent par une *hyperconsommation*, elle-même à l'origine de maladies chroniques (eczémas de l'enfance, rhinites asthme de l'adolescent et de l'adulte). De même, les *aversions alimentaires*, source évidente de *sous-consommation*, sont le révélateur inopportun d'une allergie aiguë allant de la simple crise d'urticaire au choc anaphylactique.

La traduction biologique en est la diminution notable en IgA sécrétaires, associée à des anomalies enzymatiques au niveau gastrique, intestinal et pancréatique, et il faudra rechercher les médicaments homéopathiques dont la polarité digestive est particulièrement nette.

En résumé, on peut dire que sur un *terrain atopique familial prédisposé*, les allergies alimentaires (nous nous limiterons ici à celles de l'enfant et du grand adolescent) sont le fait d'une consommation anormale *quantitativement* (allergies chroniques de type eczéma rhinites ou

asthme voire colopathies fonctionnelles mal étiquetées), ou *qualitativement* (allergies aiguës urticariennes ou choc anaphylactique). Nous prenons ici le parti-pris volontaire de les étudier au *cours de la vie* du jeune sujet allergique.

Allergie alimentaire du nourrisson

Nous n'insisterons pas sur ce chapitre largement repris notamment lors de congrès pédiatriques, sauf pour reparler d'*Aethusa cynapium*, médicament bien connu de l'intolérance aux protéines du lait de vaches (IPLV), mais qui a l'intéressante particularité d'être de la famille des ombellifères, comme le céleri, et par conséquent de déterminer une *allergie croisée* avec certains pollens notamment l'armoise. Personnellement j'associe souvent *Pollens d'armoise* et *Aethusa* dans le traitement de l'IPLV (d'autant que cette affection est à 100% atopique).

Il faut distinguer l'IPLV de l'allergie au lait de vache qui se traduit par un véritable dégoût du lait (rappelons que *Silicea* a un *dégoût du lait maternel*, reconnaissable aux douleurs abdominales qui interrompent le biberon).

A côté de remèdes bien connus tel *Cuprum*, il nous semble utile de rappeler :

- **Rheum officinalis** : hurlements pendant la diarrhée.
- **Cajuputum** : associé au spasme œsophagien, l'œdème localisé correspond à la phase oro-pharyngée de l'allergie (prurit velopalatin, œdème des lèvres avant l'œdème glosso-pharyngé).

ryngée de l'allergie (prurit velopalatin, œdème des lèvres avant l'œdème glosso-pharyngé).

Des manifestations non digestives peuvent survenir, notamment une urticaire et chez le nourrisson, elle est pratiquement toujours liée au lait de vache.

Les remèdes tels *Histaminum* (Poumon histamine nous semble au contraire sensibilisant) et en *dilution 9 ou 15 CH* donnent de bons résultats.

En revanche, le tableau de **gastro-entérite chronique** répond bien à trois remèdes associés : Poumon histamine, *Veratrum album* et surtout ***Cadmium sulfuricum***, remède injustement méconnu qui associe : hypothermie, violentes nausées dans un contexte de prostration.

Il existe aussi des phénomènes non atopiques réalisant un tableau d'hypersensibilité semi-retardée, quatre heures après absorption et où les symptômes les plus marquants sont souvent O.R.L. et dans des formes très variées.

Nous avons cité *Cuprum*, remède de spasme et de reflux gastro-œsophagien et sa variante digestive, *Cuprum arsenicosum*.

Pour rappeler que plusieurs études démontrent que pour 40% de nourrissons porteurs de RGO, il existe un **redéclenchement** de celui-ci par la réintroduction du lait.

Signalons encore un remède intéressant, qui associe le dégoût du lait à un syndrome dépressif fait de

(1) Omnipraticien Homéopathe - C.H.F. 228, boulevard Raspail - 75014 Paris - Hôpital Saint-Jacques - 37, rue des Volontaires - 75015 Paris.

troubles du sommeil et de l'affectivité, il s'agit de *Lac defloratum*.

Allergie alimentaire chez l'enfant

Elle est pratiquement *toujours associée* à un tableau de dermatite atopique (urticaire et/ou eczéma). Contrairement au nourrisson, cette allergie est véritablement **chronique**. Elle est *liée à une surconsommation alimentaire*, à l'origine de laquelle on retrouve toujours et en premier lieu le lait et ses *dérivés*. Différentes protéines peuvent être incriminées, caséine essentielle (mais aussi lacto-globuline).

- *Abrotanum* : *désir de lait* qui est mal toléré, pas seulement au début de la vie.
- Deux remèdes de "report affectif" : *Staphysagria* et *Phosphoricum acidum*. La surconsommation **d'œufs** appelle classiquement *Calcarea carbonica*.

Chez un *sujet sensible*, cette hyperconsommation s'entend à partir de 2 à 3 œufs par semaine.

Très souvent associée à une sensibilisation aux céréales, maïs et blé, on conçoit l'influence néfaste des petits déjeuners (lait et céréales), d'autant que souvent des manifestations bâtardes de type lypothymies, malaises diffus, prennent l'allure de contrariétés, alors qu'il s'agit de signes **d'anaphylaxie a minima**. Dans ces cas justement, *Ignatia* peut être d'un réel secours.

L'épreuve-reine est celle de **suppression-réintroduction** qui doit se faire sur au moins un mois.

Allergie alimentaire du grand adolescent

Dans l'immense majorité des cas, connue depuis l'enfance, elle se révèle au moment du **dysmorphisme alimentaire** de l'adolescence (dans toute sa complexité étiopathogénique), mais c'est *toujours l'enquête alimentaire* qui sera déterminante. Une enquête du CREDOC démontrait qu'en moyenne un adolescent français consom-

me plus de 50% de produits ovo-lactés (à titre comparatif un Nord-européen : 20%).

Or les œufs sont la deuxième cause d'allergie alimentaire : ovalbumine du blanc et livétine du jaune. *Ferrum metallicum* nous a donné des résultats intéressants dans cette allergie spécifique, fréquemment associée au désir de beurre.

Il faut mentionner les crustacés, notamment ceux contenus dans les biscuits apéritifs, ou le beurre de toast.

Souvent responsables d'urticaire associée aux phénomènes digestifs, ils réclament *Calcarea phos.* en remède de fond, associé à *Histaminum, Astacus, Homarus*.

Le poisson est rarement retrouvé, mais il ne passe jamais inaperçu tant sa consommation est sélective. *Histaminum* reste le maître-remède.

Venons-en aux allergies alimentaires d'origine végétale. Le soja souvent prescrit en substitut alimentaire lors des allergies au lait de vache *très présent dans la charcuterie* sera aussi souvent incriminé que la très classique *arachide*. L'homéopathie, en dehors du traitement de fond, semble ici de peu d'apport.

Les solanées méritent un chapitre à part car tomate, aubergine, pomme de terre sont incriminés et ce d'autant que consommées crues.

Solanum lycopersicum (la tomate) associée de façon classique asthme et rhinite, améliorés au chaud. Cette allergie mixte O.R.L. et alimentaire est souvent croisée avec une **allergie au latex**, fréquente en milieu médical.

Nous avons soigné avec succès une aide-soignante qui présentait une allergie alimentaire avec nausées et tableau colopathique associé à des migraines, grande consommatrice de ketchup (contenant soja, tomate), grâce à *Solanum* et *Histaminum*. Son allergie au latex, qui se manifestait sous forme d'une banale dyshyrose palmaire, s'en est trouvée grandement soulagée.

Ce n'est certainement pas le moindre intérêt de notre thérapeutique de traiter en fonction du simillimum LES allergies croisées.

Allergies croisées

Pour mémoire, nous rappelons les allergies croisées suivantes :

- Pomme, noisette/pollen de bouleau.
- Céleri/pollen d'armoise.
- Banane, melon/pollens de graminées.
- Tomates, pêches, abricots/latex.

Quelques questions pour l'avenir

L'homéopathie aide beaucoup ces patients à condition, comme d'habitude, de faire un double diagnostic, celui de l'allergique et celui de l'allergène en cause. Concernant la première démarche, il ne nous a pas été possible de passer en revue, ici, la polarité digestive des grands polycrèstes, tous indispensables. Concernant la deuxième démarche, elle s'appuie sur les deux tests bien connus :

- L'épreuve de provocation, prudente, affirme l'allergie aiguë.
- L'épreuve de suppression-réintroduction, l'allergie chronique.

Ces tests viennent corroborer la clinique, qui prime, encore et toujours. Nous avons rappelé des remèdes particuliers d'hyperconsommation et de sous-consommation qui appuient les polycrèstes. Ils sont d'ailleurs souvent, mais pas toujours, identiques.

Dans la mesure même où le dépistage et le traitement de l'atopie aura été possible dès le plus jeune âge, on évitera au sujet une allergie alimentaire grave ultérieure, un interrogatoire difficile et un traitement encore en devenir.

" Tout le monde se plaint de sa mémoire,
Et personne ne se plaint
de son jugement. "

François de La Rochefoucauld
(1613-1680) - Maximes.